

ПАНКРЕАТО-ЙЕЮНАЛНА АНАСТОМОЗА – АХИЛЕСОВАТА ПЕТА НА ПАНКРЕАТИЧНАТА РЕЗЕКЦИОННА ХИРУРГИЯ

К. Драганов, Е. Даскалова

Клиника по чернодробно-жлъчна, панкреатична и обща хирургия
Аджибадем Сити Клиник УМБАЛ „Токуда“, София

PANCREATO-JEJUNOSTOMY – THE ACHILLES' HEEL OF PANCREATIC RESECTIONAL SURGERY

K. Draganov, E. Daskalova

Clinic of Liver, Biliary, Pancreatic and General Surgery
Acibadem City Clinic University Hospital Tokuda, Sofia, Bulgaria

РЕЗЮМЕ

ВЪВЕДЕНИЕ: Панкреато-йеюналната анастомоза (ПЙА) си е спечелила славата на „Ахилесова пета“ на дуодено-хемипанкреатектомиите (ДХПЕ) още през 70-те години на миналия век. И днес ПЙА продължава да е такава поради високия процент на инсуфициенции с последващи вторични усложнения.

Цел: Анализ на собствения институционален опит в прилагането на различни техники за ПЙА и сравнителен анализ на резултатите.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДИ: В едноцентрово, ретроспективно проучване включихме 236 случая на ДХПЕ, респ. с ПЙА (период 2009 - 2020 год.). Много фактори бяха определящи за избора на хирургичната техника, като с най-голяма тежест бяха характеристиките на панкреатичния остатък - размер, консистенция на остатъчния паренхим и диаметър на d.Wirsungianus. При 166 процедури (70%) осъществихме duct-to-mucosa анастомоза. В 160 случая (68%) използвахме протективен дренаж тип „perdu“, а при 59 случая (25%) - външен дренаж. Инсуфициенция на анастомозата (постоперативна панкреатична фистула - ПОПФ) отчетохме по критериите на International Study Group on Pancreatic Fistula (ISGPF).

SUMMARY

INTRODUCTION: Pancreato-jejunostomy (PJS) gained the glory of „Achilles heel“ of duodeno-hemipancreatectomy (DHPE) even in the 70s of the past century. It still has such a characteristic because of the high incidence rate of pancreatic leakage leading to dangerous secondary complications.

Aim: Comparative analysis of our institutional experience with the different techniques of pancreatic anastomoses.

MATERIAL AND METHODS: A retrospective single-centre study was performed on 236 cases with DHPE and PJS between 2009-2020. Many factors determined the choice of surgical technique. Pancreatic remnant characteristics were of utmost importance – size, texture and main pancreatic duct (MPD) diameter. Duct-to-mucosa anastomosis received 166 patients (70%). Internal pancreatic inter-anastomotic stenting was used in 160 cases (68%), and 59 (25%) PJS were protected by external inter-anastomotic drainage. The International Study Group on Pancreatic Fistula (ISGPF) definitions and criteria were used to detect pancreatic leakage (postoperative pancreatic fistula = POPF).

РЕЗУЛТАТИ: ПОПФ регистрирахме при 74 случая (31,3%), като клинично значими (фебрилитет, левкоцитоза, сепсис или SIRS и необходимост от задържане на дренажите) бяха 27 (11.4%). Не установихме зависимост на възникване на ПОПФ от техниката на анастомозиране, но характеристиките на панкреатичния остатък, типа на реконструкцията (Roux-en-Y или omega) и протективното дрениране демонстрираха сигнификантна значимост.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: Въпреки многообразието от различни техники за ПЙА, нито една от тях не може да претендира за универсалност и достатъчно висока надеждност. Инсуфициенция настъпва в 10-30% (дори над 50%!) от случаите, като в нашата серия регистрирахме ПОПФ в 31.36 %. Твърдата консистенция на панкреатичния паренхим и широкия Вирсунгов проток увеличават диапазона на избор на техника пред хирурга и сигнификантно редуцират риск от ПОПФ, но за съжаление са фактори, върху които не можем да влияем. Протективният дренаж също благоприятства зарастването на анастомозата, като това е факт, с който ние винаги се съобразяваме в нашата практика.

КЛЮЧОВИ ДУМИ: карцином на главата на панкреаса, дуодено-хемипанкреатектомия, панкреато-йеюнална анастомоза, duct-to-mucosa анастомоза, постоперативна панкреатична фистула

RESULTS: POPF were registered after 74 procedures (31,3%). Twenty-seven of them (11.4%) were clinically significant (febrile conditions, increased WBC, SIRS, Sepsis, delayed drainage removal). The incidence rate of POPF did not demonstrate statistically significant dependence on the type of anastomosis. The characteristics of the pancreatic remnant, the reconstruction type (Roux-en-Y or omega) and the usage of protective inter-anastomotic drainage demonstrated statistical significance.

DISCUSSION: There is no all-purpose and a hundred percent reliable PJS. According to literature data, POPF ranks first among all specific complications with a frequency rate of 10-30% (even 50% in some series!). It affected 31.4 % of our cases. The solid parenchyma and dilated MPD increase the range of choice of a surgical technique, but those are factors which we cannot influence. Inter-anastomotic protective drainage also enables its healing. That is why we always imply it in our practice.

KEY WORDS: pancreatic head carcinoma, duodeno-hemipancreatectomy, pancreato-jejunosotomy, duct-to-mucosa anastomosis, postoperative pancreatic fistula

ВЪВЕДЕНИЕ

Дуоденохемипанкреатектомията (ДНРЕ) е златен стандарт в лечението на всички малигнени и някои бенигнени заболявания, засягащи главата на панкреаса и периампуларната област. Предложени са множество методи и модификации за панкреато-йеюностомия (PJS) в реконструктивния етап след ДНРЕ, като според някои автори броят им надхвърля 100! [1]. Но въпреки това, PJS все още остава „Ахилесовата пета“ на процедурата, тъй като в 30-50% се оформя постоперативна панкреатична фистула (POPF) [2,3]. Начинът на панкреатична реконструкция сигнификантно влияе върху честотата и тежестта на POPF, но все още няма „универсална“ техника поради много обективни и субективни зависимости, най-важни от които са плътността на паренхима и диаметърът на Ductus Wirsungianus (DW) [4,5]. Индурацията е подходяща за PJS, а „мекият панкреас“ (soft tissue) за инвагинираща техника. Въпреки това редица проучвания не установяват значими разлики между тях като резултати [6,7]. Ето защо познаването и владенето на различни техники би могло да помогне на хирурга да приложи най-подходящия и оптимален метод в конкретния случай.

ЦЕЛ

Анализ на собствения институционален опит в прилагането на различни техники за ПЙА и сравняване на резултатите.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДИ

Ретроспективно проучихме документацията при всички пациенти с панкреатична патология, оперирани в Клиниката по чернодробно-жлъчна, панкреатична и обща хирургия, Аджибадем Сити Клиник УМБАЛ Токуда за периода 2009–2020 г. – общо 829 на брой. Извършените от нас намеси бяха в различен обем – проксимална, дистална, тотална панкреатектомия, дренажни процедури на псевдокисти или дилатиран DW при хроничен панкреатит, ексцизионни/тънкоиглени биопсии. От всички случаи с ДНРЕ а modo Whipple или модификацията по Traverso-Longmire изключихме тези, при които липсваше достатъчна и/или адекватна информация в оперативните протоколи по отношение на изследваните от нас параметри (консистенция на паренхима, диаметър на DW, техника на извършване на PJS), както и данни от декурзусите постоперативно за регистрирани POPF. На тези условия отговаряха 242 болни, но при 6 от тях (2.48%) не сме осъществили панкреатична анастомоза поради облитерация на DW и/или минимален остатъчен панкреатичен паренхим (<2.0 cm). Останалите 236 пациенти разделихме на две групи: Група А – без оформяне на ПОПФ, включваща 162 пациенти (68,6%); Група Б – с оформяне на ПОПФ, включваща 74 пациенти (31,4%).

С цел онкологична издържаност и радикалност ДНРЕ извършвахме с тотална мезо-панкреатична ексцизия, като използвахме „типичната“ дисекционна техника или т.нар. „artery first approach“ (фиг.1.).

Много фактори бяха определящи за избор на хирургична техника, като с най-голяма тежест бяха характеристиките на панкреасния остатък – размер, консистенция на остатъчния паренхим и диаметър на DW. Най-предпочитан беше методът на Blumgart. За матрачните шевове използвахме нерезорбируем монофиламентен конец (prolene 4/0). По-рядко приложение имаха методите на Kakita и Heidelberg. Обемът на интервенцията („типичен“ Whipple или PPDHPE а modo Traverso-Longmire), както и типа на реконструкцията (Roux-en-Y, по-предпочитан или omega) определяхме интраоперативно. При 166 процедури (70.3%) осъществихме duct-to-mucosa анастомоза (DTMA) (фиг.2). При 133 пациенти (80%) тя беше осъществена с прекъснат PDS 6/0 или 5/0 шев, а при останалите 20% (n=33) с продължителен шев.

В 160 случая (67.8%) използвахме протективен дренаж тип „perdu“ (фиг.2), при 59 случая (25.0%) – външен дренаж (фиг.3.), а 17 анастомози (7.2%) не бяха дренирани с цел протекция.

Инсуфициенция на анастомозата (POPF) отчетохме по дефиницията и критериите на International Study Group on Pancreatic Fistula (ISGPF), т.е. тогава, когато съдържанието на амилаза в секретата от контактните дренажи беше поне 3 пъти по-високо от серумните нива на амилаза, измерено на третия следоперативен ден. ISGPF класифицира POPF в три различни степени с нарастваща клинична тежест и различно терапевтично поведение – А, В и С. Последната е живото застрашаващо състояние, асоциирано с възможност за развитие на перипанкреасен абсцес, перитонит, сепсис, хеморагия, полиорганна недостатъчност и смърт, което налага по-сериозни мерки, включително и ре-операция при 1/2 от пациентите.

Получените данни бяха обработени статистически, като за достоверни приемахме стойности на $p < 0.05$.

Фиг. 1. „Artery first approach“ при ДНРЕ (собствен случай) и тотална мезопанкреатична ексцизия (собствен случай)
MPD = главен панкреатичен канал; SMA = a.mes. sup.

РЕЗУЛТАТИ

Измежду всичките 74 случая (31.3%) на POPF, клинично значимите степени В и С регистрирахме в 11.4% (n=27). Проявите им бяха типични – фебрилитет, левкоцитоза, SIRS/сепсис, необходимост от задържане на контактните дренажите > 30 дни. Реоперирахме 4 пациенти със „степен С“ POPF, като и четиримата развиха полиорганна недостатъчност и екзитираха. Характеристиките на панкреасния остатък са определящ фактор при избора на анастомозната техника и евентуалното протективно дрениране на PJS. Анализът на основните интраоперативни характеристики на панкреаса е представен на таблица 1.

„Мекият“ панкреас и комбинацията „DW<3mm + индуративен паренхим“ се оказаха независими рискови фактори за POPF (p<0.05), докато самостоятелно „DW<3mm“ не показва статистически достоверна значимост (p>0.05) (табл.2). Интересен феномен се оказа връзката между комбинацията „тесен панкреатичен канал + плътен паренхим“ от една страна и статистически достоверният по-висок риск на POPF от друга. Какво обяснение бихме могли да дадем на така наблюдаваната зависимост? Най-вероятно, тази характеристика води до оттичане на панкреатичния секрет основно по сегментни каналчета (SPD), които следоперативно се „отварят“, лизират панкреатичната тъкан и чревната стена. От друга страна би могло да се приеме, че DTMA технически не е била добре извършена поради тесния канал.

Фиг. 2. Панкреато-йеюностомия (PJS) с duct-to-mucosa anastomosis и протективен дренаж тип „perdu“ (собствен случай)

Фиг. 3. Отстранен резектат при DHPE a modo Whipple с полиетиленов катетър в главния панкреатичен канал, който ще се изведе като външен протективен дренаж (собствен случай)

CHA = a.hepatica comm.; PV = v.portae; SMV = v.mes. sup.; RHS = a.hep.dex., клон на a.mes. sup. (на синя съдова държалка)

Табл. 1. Характеристика на панкреатичния остатък, интраоперативно

Размер на панкреатичния канал	Брой пациенти	%, пациенти	Плътност на панкреатичния остатък	Брой пациенти	%, пациенти
3mm	104	44,1%	Мек паренхим	77	32,6%
>3mm	100	42,4%	„Нормална“ плътност	36	15,3%
<3mm	32	11,5%	Плътен паренхим	121	51,1%

Не установихме статистически достоверна зависимост на честотата на POPF от една страна и техниката на анастомозиране от друга.

Протективното дрениране на PJS (92.8%, n=219/236) и DTMA (70.3%, n=166/236) бяха свързани с по-ниска честота и по-леки прояви на POPF – основно от „степен А“ (табл.3). Подобна зависимост установихме и по отношение на продължителния шев на DTMA, който се оказва със статистическа значимост за по-редки инсуфициенции. Що се отнася до типа на дренаж на панкреаса (външен тип Witzel или perdu), той нямаше статистически достоверно влияние за резултатите (табл.4).

От посочените 27 пациенти с клинично значими POPF („степен В и С“) 23 бяха без DTMA и 12 бяха без протективен дренаж. Типът на реконструкцията в смисъл позициониране на анастомозите (Roux-en-Y или omega) се оказва рисков фактор за възникване на POPF, докато обемът на интервенцията („типичен“ Whipple или PPDHPE a modo Traverso-Longmire) не оказва влияние върху честотата на тази компликация (табл.5).

ОБСЪЖДАНЕ

Въпреки многообразието от различни техники за PJS, нито една от тях не може да претендира за универсалност и достатъчно висока надеждност. Инсуфициенцията настъпва в 10-30% (дори над 50%!) от случаите, като в нашата серия регистрирахме ПОПФ в 31.36 %.

В исторически аспект, опитите за панкреатична реконструкция след PD са свързани с имената на William Haslsted (1898), Walter Kausch (1912), Tenani (1922) и Hemin (1935) [8], но PJS в съвременния й вариант е по-

Табл. 2. Основни характеристики на панкреас (интраоперативно) като потенциален рисков фактор за ПОПФ (* статистическа значима разлика)

	Relative Risk	95% Confidence interval	p- value
Мек панкреатичен паренхим	1,98	1,37 - 2,87	<0,001*
Диаметърна MPD < 3mm	0,78	0,53 - 1,16	0,216
MPD <3mm +			
Индуриративен паренхим	0,56	0,32 - 0,96	0,022*

Табл. 3. Зависимост между duct-to-mucosa анастомоза и честота на POPF

	Relative Risk	95% Confidence interval	p- value
Duct-to-mucose анастомоза	1,22	0,79 – 1,90	0,365
С продължителен шев	0,48	0,26 – 0,90	0,02*
С единични шевове	0,79	0,063	0,063

Табл. 4. Връзка между типа протективен панкреатичен дренаж и честотата на възникване на ПОПФ

	Relative Risk	95% Confidence interval	p- value
Протезен панкреатичен дренаж	0,82	0,74 - 0,91	< 0,001*
Метод на протезиране - Witzel/perdu	1,30	0,84- 2,03	0,24

Табл. 5. Връзка между вид оперативна интервенция, позициониране на анастомозите и честотата на POPF

	Relative Risk	95% Confidence interval	p- value
Позиция на панкреасната анастомоза:			
Roux-en-Y	0,23	0,15 - 0,34	<0,001*
Omega	0,69	0,47 - 1,02	0,075
Обем оперативна интервенция			
a.m. Whipple	0,85	0,55 - 1,34	0,500
a.m. Traverso-longmire	1,17	0,75 - 1,83	0,500

пуляризирана от Allen Whipple през 40-те години на XX век. По същото време Zininger съобщава за извършена от него PJS с добър резултат, а Cattell предлага комбинация от „necrosing suture“ (лигиране на тесен DW) и сутуриране на йеюнума около прерязаната повърхност на панкреаса.

Днес в повечето специализирани центрове с висок обем на дейност се предпочита извършването на DTMA в реконструктивния етап след ДНРЕ, при която DW се свързва директно с йеюнума [9]. Cattell и Warren (1956) първи предлагат вариант на тази техника [10,11]. По-късно са предложени и много варианти на тази техника, като напр. модифицираната триетажна PJS с резекция на серозата на йеюнума, за която Su et al. докладват ниска честота на POPF, дори и при диаметър на DW ≤ 3 mm, Heidelberg-техниката, предложена от Shrikhande и модифицирана от Torres и сътр., методиката на Papalampros и сътр., техниките на Blumgart, Kakita, T.Wu et al., PJS Hayashibe et al. използват продължителен шев – идея, подкрепяна и от други автори, въпреки че предимството на продължителния шев пред единичните шевове е спорно [7,10-14].

Единодушно е прието, че атравматичният шевен материал (3/0 и 4/0 синтетични резорбируеми полифиламентни конци; 4/0, 5/0, 6/0 синтетични резорбируеми монофиламентни конци) и прецизната оперативна техника са основни фактори за нисък риск от POPF [9]. Въпреки големия брой проучвания, „идеалната техника“ на PJS след ДНРЕ остава

дискутабилна, като тя трябва да отговаря на редица условия. До тях в най-голяма степен се доближава ДТМА, характеризираща се с:

- (1) запазено кръвоснабдяване на панкреасния остатък;
- (2) възможност за добър дренаж на панкреасния сок;
- (3) адекватно фиксиране на чревната стена към ръбовете на панкреатичния остатък с пълно покритие на резекционната повърхност на панкреаса [15-17].

S.Zhang и Z.Lan в мета-анализ от 2017 год. сравняват рандомизирани контролирани проучвания и установяват предимството именно на ДТМА като сигурен и надежден метод за намаляване на честотата на специфичните постоперативни усложнения след ДНРЕ [18]. Други три мета-анализи дават съпоставими резултати между различните техники на PJS по отношение честота на POPF, както и на другите постоперативни усложнения, но показват сигнификантно по-кратък болничен престой при по-леко протичащите специфични следоперативни компликации при пациентите с ДТМА [18-21].

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Твърдата консистенция на панкреатичния паренхим и широкия DW увеличават диапазона на избор на техника пред хирурга и сигнификантно редуцират риск от ПОПФ, но за съжаление са фактори, върху които не можем да влияем. Протективният дренаж, добрата хирургична техника и атравматичното и щадящо опериране също благоприятстват зарастването на анастомозата – факти, с които винаги се съобразяваме в нашата практика.

КНИГОПИС / REFERENCES

1. Gai, YW., Wang, HT. & Tan, XD. Pancreaticojejunostomy Conducive to Biological Healing in Minimally Invasive Pancreaticoduodenectomy. *J Gastrointest Surg.* 2022; 26:1967–1981.
2. Conzo G, Gambardella C. Pancreatic fistula following pancreatoduodenectomy. Evaluation of different surgical approaches in the management of pancreatic stump. Literature review, *Int J Surg.* 2015; 76: 41-50;
3. Dong Z. , Xu J. et al., Stents for the prevention of pancreatic fistula following pancreaticoduodenectomy, *Cochrane Database Syst Rev.* 2016
4. Yang Y., Tian X. et al., Risk factors of pancreatic leakage after pancreaticoduodenectomy, *World J Gastroenterol.* 2005 Apr 28;11(16):2456-61.
5. Gong J, Tuli R. et al., Meta-analyses of treatment standards for pancreatic cancer, *Mol Clin Oncol.* 2016 Mar;4(3):315-325.
6. Lyu Y, Li T. et al., Selection of pancreaticojejunostomy technique after pancreaticoduodenectomy: duct-to-mucosa anastomosis is not better than invagination anastomosis: A meta-analysis, *Medicine (Baltimore).* 2018; 97(40): 325-35.
7. Kim K., Kwon J. et al., Impact of Resection Margin Distance on Survival of Pancreatic Cancer: A Systematic Review and Meta-Analysis, *Cancer Res Treat.* 2017.
8. Barreto S, Shukla P, Different types of pancreatocenteric anastomosis, *TGH,* 2017; Vol 2, (11): 78-84.
9. Sun X., Zhang Q., Meta-analysis of Invagination and Duct-To-Mucosa Pancreaticojejunostomy After Pancreaticoduodenectomy: An Update, *Int J Surg,* Dec 2016, 36 (Pt A), 240-247.
10. Olakowski M, Grudzińska, E, Pancreaticojejunostomy—a review of modern techniques. *Langenbecks Arch Surg* 2020; 405:13–22.
11. Дамянов Д., Сотиров Д. Анастомози с панкреаса - оперативни техники. В., Анастомози в коремната хирургия“. Ред. Дамянов Д. Медарт. 2011; 188-201.
12. Tani M, Onishi H et al., The Evaluation of Duct-To-Mucosal Pancreatico-jejunostomy in Pancreaticoduodenectomy. *World J Surg.* 2005; 29 (1): 76-9.
13. Yang S., Dou K. et al., The methods of reconstruction of pancreatic digestive continuity afterpancreaticoduodenectomy: a meta-analysis of randomized

- controlled trials, *World J Surg.* 2011; 35(10): 2290-7.
14. Wu T, Guo Y. et al., Modified duct-to-mucosa versus conventional pancreaticoenterostomy for pancreaticoduodenectomy: a retrospective cohort study based on propensity score matching analysis, *World J Surg Oncol.* 2019; 5:21-29.
 15. Okamoto K., Koyama I. et al., Duct-to-mucosa pancreaticojejunostomy for small main pancreatic duct by the parachute technique after pancreatoduodenectomy, *Hepatogastroenterology.* 2011; 132:23-31.
 16. Bai X., Zhang Q et al., Duct-to-mucosa versus invagination pancreatico-jejuno-stomy after pancreaticoduodenectomy: a meta-analysis, *Chin Med J (Engl).* 2013; 4: 54-58.
 17. Shrikhande S., Kleeff J et al., Pancreatic anastomosis after pancreaticoduodenectomy: how we do it, *Indian J Surg.* 2007; 69(6): 224–229.
 18. Zhang S., Lan Z et al., Duct-to-mucosa Versus Invagination Pancreaticojejunostomy After Pancreaticoduodenectomy: A Meta-Analysis, *Oncotarget.* 2017; 28 (8): 32-38.
 19. Hua J, Zhigang H., Duct-to-Mucosa Versus Invagination Pancreaticojejunostomy Following Pancreaticoduodenectomy: A Systematic Review and Meta-Analysis, *J Gastrointest Surg.* 2015; 19 (10): 1900-1909.
 20. Andrianello S., Pea A. Pancreaticojejunostomy After Pancreaticoduodenectomy: Suture Material and Incidence of Postoperative Pancreatic Fistula, *Pancreatology.* 2016;16 (1): 138-141.
 21. Chathura B, Ratnayake B et al., Critical Appraisal of the Techniques of Pancreatic Anastomosis Following Pancreaticoduodenectomy: A Network Meta-Analysis, *Int J Surg.* 2020; 73: 72-77.

АДРЕС ЗА КОРЕСПОНДЕНЦИЯ:

Проф. д-р Кирил Драганов
Клиника по чернодробна, жлъчна,
панкреатична и обща хирургия
Аджибадем Сити Клиник УМБАЛ „Токуда“
бул. „Н.И.Вапцаров“ № 51Б
София 1404
e-mail: kiril_draganov2000@hotmail.com

ADDRESS FOR CORRESPONDENCE:

Prof. dr. Kiril Draganov
Clinic of Liver, Biliary, Pancreatic and General Surgery
Acibadem City Clinic University Hospital Tokuda,
Bulgaria
51B „N.Y.Vapcarov” blvd.
1404, Sofia, Bulgaria
e-mail: kiril_draganov2000@hotmail.com